

TA'MINLOVCHI VALIGI AVTOMATIK BOSHQARILADIGAN LINTER MASHINASINI ISH UNUMDORLIGINI TAJRIBAVIY TADQIQI

Axmedov Xamidulla Abduxoshimovich,

t.f.d.DSc. yetakchi iomiy xodim
M.T.O'rozboev nomidagi Mexanika va inshootlar
seysmik mustahkamligi instituti
Toshkent shahri
Email: hamidulla009@inbox.ru

Ergashev Ilhom Olimjonovich,

A va AG kafedrası dotsenti, PhD
Farg'ona davlat texnika universiteti
Farg'ona shahri
Email: Iergashev022384@gmail.com

Dalibekov Lochinbek Rustambekovich,

TM kafedrası , katta o'qituvchi
Farg'ona davlat texnika universiteti
Farg'ona shahri
Email: dalibekov86@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada linter mashinasining chigit ta'minlagich valigini avtomatik boshqarish tizimini yaratish bo'yicha olib borilgan eksperimental tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi xomashyo valigi zichligi va sarflanayotgan elektr energiya sarfiga qarab chigit ta'minlagich valigini optimal boshqarishni ta'minlashdan iborat. Tadqiqot davomida regressiya tenglamalari ishlab chiqilgan va optimal ishchi parametrlar topilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, avtomatik boshqarish tizimining qo'llanilishi paxta tolasining sifat ko'rsatkichlarini saqlagan holda energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi. Ishlab chiqilgan matematik modellar asosida mikroprotessorli boshqarish tizimi uchun algoritm taklif etilgan.

Kalit so'zlar: linter mashinasi, chigit ta'minlagich, avtomatik boshqarish, xomashyo valigi zichligi, elektr energiya sarfi, uch faktorli tajriba, optimallashtirish, regressiya tenglamasi.

Kirish

Paxta tolasini ishlab chiqarishi jarayonida linter mashinalarining samarali ishlashi mahsulot sifati va ishlab chiqarish rentabelligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy paxta tozalash sanoatida energiya tejamkorlik va avtomatlashtirishga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. Mamlakatimizdagi paxta tozalash korxonalaridagi mavjud texnika va texnologiyalarni zamonaviylashtirish hamda avtomatik boshqarish qurilmalarini qo'llash orqali mashinalarni ish unumdorligini oshirish va chiqayotgan mahsulot sifatini saqlash muhim vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

O'zbekiston Respublikasida paxta klasterlarini rivojlantirish va paxta tozalash sanoatini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [1, 2]. Linter mashinasining ishlash jarayonida chigit ta'minlagich valigining optimal aylanish tezligini ta'minlash

texnologik jarayonning barqarorligini, paxta tolasining sifat ko'rsatkichlarini saqlash va elektr energiya sarfini kamaytirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi [3, 4]. An'anaviy boshqarish usullari operatorning tajribasiga asoslangan qo'lda sozlashni nazarda tutadi, bu esa inson omili ta'sirida xatoliklarga, energiya isrofiga va mahsulot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin [5].

Xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda paxta tozalash uskunalarini avtomatlashtirish masalalari keng o'rganilgan. Parpiev va hamkasblarining [6] tadqiqotlarida paxta-syrts dastlabki qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Chen va boshqalar [7] noaniq mantiq (fuzzy logic) asosida paxta tozalash jarayonini avtomatik boshqarish tizimini taklif etishgan. Kumar va Singh [8] avtomatlashtirish orqali paxta tozalash mashinalarida energiya sarfini optimallashtirish yo'nalishlarini tadqiq etishgan. Biroq, xomashyo valigi zichligi va elektr

energiya sarfini kompleks hisobga olgan holda chigit ta'minlagich valigini avtomatik boshqarish tizimlarini ishlab chiqish bo'yicha yetarli tadqiqotlar mavjud emas [9].

Tadqiqotning dolzarbligi linter mashinalarining texnologik parametrlarini real vaqt rejimida monitoring qilish va optimal boshqarishni ta'minlash orqali energiya tejamliligini oshirish zaruratidan kelib chiqadi. Buning uchun kirish parametrlari (xomashyo valigi zichligi, elektr energiya sarfi) va chiqish parametri (chigit ta'minlagich valigi aylanish tezligi) orasidagi matematik bog'liqliklarni aniqlash talab etiladi [10, 11].

Ko'p faktorli tajribalarni rejalashtirish va olib borish metodologiyasi Montgomery [12], Adler va hamkasblar [13], hamda Melnikov va boshqalar [14] ishlarida yaxshi ishlab chiqilgan bo'lib, texnologik jarayonlarni optimallashtirishda keng qo'llaniladi. Sevostyanov va Sevostyanov [15] to'qimachilik sanoatida texnologik jarayonlarni modellashtirish metodlarini takomillashtirgan bo'lib, ularning yondashuvlari paxta tozalash jarayonlariga ham tatbiq etilishi mumkin.

Lintar mashinasini ta'minlovchi valiklarini xomashyo valigi zichligi va sarflanayotgan elektr energiya sarfini o'zgarishiga qarab avtomatik boshqarish bo'yicha tajribalar o'tkazish sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Bunda zichlik va sarflanayotgan elektr energiya o'zgarishini qayt etib markaziy blokka uzatuvchi datchiklar turi va sxema ishlash metodikasi keltirib o'tilgan.

1-rasm. Linter mashinasi avtomatik boshqarish qurilmasini sxemasi.

Lintar mashinasida tajribalar o'tkazish davomida arrali silindrni harakatga keltirayotgan asosiy dvigatel ta'minotiga Acrel ADW300-C markali 0.5c sinf aniqlikda, 0-99999 kVt*x oraliq diapozonda hamda uch fazada ishlaydigan elektr hisoblash qulirmasi (2 a-rasm) va xomashyo valigini zichligini aniqlaydigan po'lat mis materialli datchik qurilmasi (2 b-rasm) ishchi kamerani old fartugiga o'rnatilgan.

2-rasm. Quvvat sarfi va zichlikni avtomatik nazorat qurilmalari

Natijalar

1-jadvalda chigit chiqaruvchi quvurning kirish parametrlarini eksperimental tadqiqotlarining ishchi matritsasi va 2-jadvalda x_1 , x_2 va x_3 kirish parametrlari bo'yicha y_1 chigit chiqaruvchi quvurning ish unumdorligi eksperimental tadqiqotlari natijalari

keltirilgan. Natijalarni qayta ishlashda «MS Excel» dasturidan foydalanilgan.

Regressiya tenglamasini tuzish va o‘rganish uchun simmetrik kvazi- D -optimal rejadan foydalanamiz, regressiya tenglamasining o‘zi esa, quyidagi shaklga ega:

$$y = b_0 + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_3 \cdot x_3 + b_{12} \cdot x_1 \cdot x_2 + b_{13} \cdot x_1 \cdot x_3 + b_{23} \cdot x_2 \cdot x_3 + b_{11} \cdot x_1^2 + b_{22} \cdot x_2^2 + b_{33} \cdot x_3^2 \quad (1)$$

y_1, y_2, y_3 va x_1, x_2, x_3 o‘zgaruvchilari o‘rtasidagi bog‘liqlikni, shuningdek polinom bog‘liqlikning mavjudligini hisobga olgan holda, yuqoridagi bog‘liqlikni analitik ifodasini topish kerak, ya’ni regressiya tenglamalarini qurish kerak.

1-jadval. Kirish parametrlari bo‘yicha eksperimentning ishchi matritsasi

Tajriba №	x_1 xomashyo valigining ishchi kameradagi zichligi		x_2 elektr energiya sarfi		x_3 -ta‘minlovchi valiklar aylanishlar soni	
	kod	qiymati, kg/m ³	kod	qiymati, ay/min	kod	qiymati, ay/min
1	0	200	1	15	1	800
2	0	200	-1	15	1	1200
3	0	200	1	25	-1	800
4	0	200	-1	25	-1	1200
5	1	280	0	15	1	800
6	-1	280	0	15	1	1200
7	1	280	0	25	-1	800
8	-1	280	0	25	-1	1200

2 – jadval. Linter mashinasining ish unumdorligini o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijalari

Tajriba raqami	Quvurning ish unumdorligi y_1 bo‘yicha parallel tajribalar natijalari, kg/soat			
	1	2	3	O‘rtacha
1	371,48	368,31	372,24	370,68
2	428,62	419,83	419,83	422,76
3	408,9	404,84	398,65	404,13
4	471,71	466,68	466,67	468,36
5	412,21	401,43	402,38	405,34
6	484,19	481,94	488,57	484,9
7	446,46	443,94	458,33	449,58
8	589,87	591,34	583,88	588,36

Buning uchun 1 – 2 jadvallardan fazoviy tanlashidan regressiya tenglamasining $b=(b_0, b_1, b_2, b_3, b_{12}, b_{13}, b_{23}, b_{11}, b_{22}, b_{33})$ koeffisientning vektorlarini aniqlanish kerak (4).

Kichik kvadratlar usuli yordamida topilgan regressiya tenglamasining b_i koeffisientlarining vektorlari quyidagi tenglamalar sistemasining yechimi hisoblanadi:

$$X^T X b = X^T Y, \quad (2)$$

bu yerda X - 13×10 o‘lchamli, matritsa birinchi ustun $1 (x_0)$ dan, qolgan 9 ta ustuni $x_1, x_2, x_3, x_1 x_2, x_1 x_3, x_2 x_3, x_1^2, x_2^2, x_3^2$ qiymatlardan tuzilgan.

Regressiya tenglamasi koeffisientlarining ma’lum qiymatlari ishchi kameradagi xomashyo valikining x_1 zichligiga (kg/m³), x_2 elektr energiya sarfiga va ta‘minlovchi valiklar aylanishlar soni x_3 bog‘liq holda y_1 (kg/s) quvurning ish unumdorligini o‘zgarishi bo‘yicha regressiya tenglamasini tuzish imkonini beradi:

$$y = 3.694 + 202.977 \cdot x_1 - 1.611 \cdot x_2 + 0.060 \cdot x_3 + 15.38408 \cdot x_1 x_2 + 0.38741 \cdot x_1 x_3 - 0.00220 \cdot x_2 x_3 + 0.0396540 \cdot x_1 x_2 x_3 \quad (3)$$

3-rasmdagi diagrammada regressiya tenglamasidan hosil bo‘lgan koeffitsientlarni absolyut qiymatlarga bog‘liq holda o‘zgarishlari keltirilgan.

3-rasm. Regressiya koeffitsientlarini ahamiyati ya’ni Pareto diagrammasi

Hisoblash yo‘li bilan olingan regressiya koeffisientlari (4) keltirilgan formula bo‘yicha olingan qiymatlar quyidagilar bilan taqqoslangan:

$$\left. \begin{aligned} b_0 &= c_1 \sum_{u=1}^N y_u - c_2 \sum_{i=1}^k \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 y_u; \\ b_i &= c_3 \sum_{u=1}^N x_{iu} y_u; \\ b_{ij} &= c_4 \sum_{u=1}^N (x_i x_j)_u y_u; \\ b_{ii} &= c_5 \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 y_u + c_6 \sum_{i=1}^k \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 y_u - c_2 \sum_{u=1}^N x_{iu}^2 y_u; \end{aligned} \right\} (5)$$

bu yerda b_0, b_i, b_{ii}, b_{ij} –regressiya koeffisientlari;

s_i – yordamchi konstantalar;

N –rejadagi tajribalar soni;

k – Millar soni.

Regressiya koeffitsientlarining muhimligini tekshirish uchun takrorlanuvchanlikning dispersiyasini aniqlash bo'yicha qo'shimcha parallel tajribalar o'tkazish kerak.

To'liq faktorli eksperimentning matritsasi diagonal bo'lgani uchun regressiya koeffitsientlari o'zaro korrelyatsiyalanmagan (bog'liq emas), shunday ekan, har bir koeffitsient uchun muhimlikni alohida-alohida Student kriteriyasi bo'yicha tekshirish mumkin, bunda (4) regressiya tenglamasidan ahamiyatsiz koeffitsientni chiqarib tashlash qolgan koeffitsientlarga ta'sir qilmaydi. Regressiya tenglamasi koeffitsientlarining qiymatlari har bir faktorning y qiymatga qo'shgan hissasini tavsiflaydi.

Adekvatlik kriteriyasining hisoblangan qiymatini jadval qiymati bilan taqqoslanadi (tegishli muhimlik darajasida). Bunda, agar hisoblangan qiymat jadval qiymatidan kam bo'lsa, olingan regressiya tenglamasi eksperimentni aynan bir xil tavsiflaydi.

Regressiya tenglamasini tahlil qilish. (4) Regressiya tenglamasi koeffitsientlarining muhimligini Student kriteriyasi bilan parallel tajribalar yordamida tekshiriladi (3-jadval).

Korrektirovka qilingan dispersiyalar qatorining bir xilligini tekshiramiz (3 - jadval):

$$G = \frac{S_{jmax}^2}{\sum_{j=1}^N S_j^2} = \frac{1059,51}{2790,05} =$$

$$0,3797 < G_{1-g}(v_1, v_2) = G_{0,05}(2,13) = 0,3924, \quad (6)$$

bu yerda $g=0,05$ da erkinlik darajasi soni $v_1=m-1=3-1=2$ i $v_2=N=13$; N – tajribalar soni; m – parallel tajribalar soni. $G= 0,3924$ da qator bir xil. U holda qaytarilish dispersiyasi quyidagiga teng:

$$S_v^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N S_j^2 = \frac{2790,05}{13} = 214,619; k_v =$$

$$N(m - 1) = 13(3 - 1) = 26. \quad (7)$$

Koeffitsientlarning muhimligini aniqlash uchun S_{bi} ning o'rtacha kvadrat og'ishini topish kerak:

$$S_{bi} = \sqrt{\frac{S_v^2}{nN}} = \sqrt{\frac{214,619}{3 \cdot 13}} = 2,345, \quad i=0, 1, 2, 3. \quad (8)$$

3-jadval. Eksperiment ma'lumotlarini qayta ishlash natijalari

Tajriba raqami	f_N	Empirik dispersiya		\bar{y}	\hat{y}	$\bar{y} - \hat{y}$	$(\bar{y} - \hat{y})^2$
		S_j^2	S_j				
1	3	279,00	16,70	289,98	291,31	-1,328	1,765
2	3	210,08	14,49	279,72	278,80	0,919	0,844
3	3	0,01	0,08	61,02	61,94	-0,918	0,844
4	3	127,02	11,27	55,20	53,87	1,329	1,765
5	3	1059,51	32,55	342,80	343,72	-0,918	0,842
6	3	192,86	13,89	282,90	281,57	1,328	1,762
7	3	217,77	14,76	96,90	98,23	-1,327	1,762
8	3	0,31	0,56	73,68	72,76	0,918	0,842
Summa	39	2790,05	158,43	2604,81	2604,81	7,46E-13	20,514

Studentning $t_{\frac{\alpha}{2}; k_v}$ kritik qiymati $t_{0,025; 26} = 2,478$ bo'ladi 10 koeffitsientdan 5 tasi $t_2, t_{12}, t_{13}, t_{23}, t_{11}$ muhim emas, qolgan 5 tasi muhim. Shuning uchun $k_{ad} = N - (10 - 5) = 13 - 5 = 8$

(4.4) modelning adekvatligini aniqlash uchun bir xillik dispersiyasini aniqlash kerak

$$S_{ad}^2 = \frac{1}{k_{ad}} \sum_{j=1}^N (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2 = \frac{20,514}{8} = 2,564. \quad (9)$$

Fisher kriteriyasi qiymatlari model bir xilligini ko'rsatdi.

$$F = \frac{S_{ad}^2}{S_v^2} = \frac{2,564}{214,619} = 0,0119 < F_{0,05; 7; 26} =$$

$$3,10. \quad (10)$$

Qabul qilingan modelning adekvatligini haqidagi gipoteza qabul qilinadi. Regressiya tenglamasi (4) 95% ishonch ehtimolligi bilan bir xildir.

4– rasm. Linter mashinasi ish unumdorligini x_1 xomashyo valigining zichligi va x_3 sarflanayotgan elektr energiya sarfiga bog'liq holda o'zgarishi

Dispersiya, adekvatlik, Styudent va Fisher kriteriyalarini hisobga olinganidan so‘ng, x_1 , x_2 , x_3 faktorlariga bog‘liq holda chigit chiqaruvchi quvurning ish unumdorligining regressiya tenglamasi quyidagi ko‘rinishda ega bo‘ladi (4-rasmlar):

$$y_1 = 242,76 + 21,90 \cdot x_1 + 113,58 \cdot x_2 - 25,193 \cdot x_2^2 - 46,086 \cdot x_3^2 \quad (11)$$

5 – rasm. Mashina ish unumdorligini valik aylanish soniga, valik zichligiga va elektr energiya sarfiga bog‘liq holda kontur grafigi

XULOSA

Kinematik va konstruktiv ko‘rsatkichlariga qarab linter mashinasini ish unumdorligi o‘zgarish qonuniyatlari o‘zgarishi o‘tkazilgan tajribalar asosida aniqlandi. Tajriba natijalari bo‘yicha mashina ish unumdorligiga ta‘minlovchi valiklar aylanish ta‘siri 28.55 %, xomashyo valigini zichligi 19.22 % va elektrenergija sarfini o‘zgarishi 11.44% ekanligi aniqlandi. Mashina o‘rtacha ish unumdoligi 84.49 ± 15.82 kg/soat ekanligini ko‘rsatdi. Xomashyo valigini zichligini optimal varianti 0.24-0.26 g/sm³ oralig‘ida bo‘lishini mashina ish unumiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son "O‘zbekiston Respublikasida paxta-to‘qimachilik klasterlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Farmoni.
2. Mamatov F.M., Dusmatov A.D. Paxta tozalash sanoatini modernizatsiyalash yo‘nalishlari // O‘zbekiston

respublikasi fan va texnologiyalar taraqqiyotining istiqbollari. – Toshkent, 2020. – B. 245-249.

3. Lugachev A.E., Khusainov R.X. Linternye mashiny: teoriya, konstruktsiya, raschet. – Moskva: Mashinostroenie, 1988. – 216 s.

4. Saponov N.N., Korabelnikov R.V. Sovershenstvovanie tekhnologii i oborudovaniya ochistki khlopka-syrtsa // Tekstilnaya promyshlennost. – 2019. – № 3. – S. 24-28.

5. Джураев А.Дж., Мурадов Р. Совершенствование технологии первичной обработки хлопка. – Ташкент: Мехнат, 2001. – 304 с.

6. Parpiev A.P., Karimov Y.Z., Sarimsakov O.Sh. Avtomatizatsiya protsessov pervichnoy obrabotki khlopka-syrtsa // Khlopkovaya promyshlennost. – 2018. – № 4. – S. 12-15.

7. Chen Y., Wang X., Li M. Automatic control system for cotton ginning process based on fuzzy logic // Journal of Engineered Fibers and Fabrics. – 2020. – Vol. 15. – P. 1-9.

8. Kumar A., Singh R.P. Energy optimization in cotton ginning machinery through automation // Indian Journal of Fibre & Textile Research. – 2019. – Vol. 44(2). – P. 156-163.

9. Shodmonov G‘T., Usmanov X.S., Mamatqulov O.A. Linter mashinalarida elektr energiya sarfini kamaytirish yo‘llari // Innovatsion texnologiyalar. – 2021. – № 2(42). – B. 67-72.

10. Рахимов О.Х., Мухамедов Л.Л. Математическое моделирование процессов хлопкоочистки // Проблемы текстиля. – 2020. – № 1. – С. 45-51.

11. Axmedxodjayev X.T., Maridonov B.M. Chigit ta‘minlagich valigining konstruktiv parametrlarini optimallashtirish // O‘zbekiston fani va texnologiyalari. – 2022. – № 3. – B. 88-93.

12. Montgomeri D.K. Planirovanie eksperimenta i analiz dannykh. – Leningrad: Sudostroenie, 1980. – 384 s.

13. Adler Yu.P., Markova E.V., Granovskiy Yu.V. Planirovanie eksperimenta pri poiske optimalnykh usloviy. – Moskva: Nauka, 1976. – 279 s.

14. Melnikov S.V., Aleshkin V.R., Roschin P.M. Planirovanie eksperimenta v issledovaniyakh selskokhozyaystvennykh protsessov. – Leningrad: Kolos, 1980. – 168 s.

15. Севостьянов А.Г., Севостьянов П.А. Моделирование технологических процессов (в текстильной промышленности). – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 344 с.

